

**НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
(НАДЗОРА) В СФЕРЕ МИГРАЦИИ**

**REGULATORY AND INDIVIDUAL REGULATION OF THE EXECUTION
OF THE STATE FUNCTION OF STATE CONTROL (SUPERVISION) IN
THE FIELD OF MIGRATION**

РУСАНОВА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА,
*кандидат юридических наук, доцент,
Крымский филиал ФГБОУВО «РГУП».*

RUSANOVA SVETLANA YURIEVNA,
*PhD in law, docent,
Crimean branch "Russian State University of Justice".*

Статья посвящена анализу нормативно-правового и индивидуально-правового регулирования исполнения государственной функции по осуществлению государственного контроля (надзора) в сфере миграции. Рассматриваются виды и формы контроля (надзора) в сфере миграции. Исследуется порядок организации и осуществления государственного контроля (надзора) в сфере миграции, а также субъекты, его осуществляющие. Анализируется правовая основа исполнения государственной функции по осуществлению федерального государственного контроля (надзора) в миграционной сфере. Отдельное внимание уделяется вопросу последовательности административных действий и процедур при осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере миграции. Акцентируется внимание на необходимости дальнейшего реформирования правового и индивидуального регулирования института государственного контроля (надзора) в миграционной сфере.

The article is devoted to the analysis of the regulatory and individual legal regulation of the execution of the state function of state control (supervision) in the field of migration. The types and forms of control (supervision) in the field of migration are considered. The order of organization and implementation of state control (supervision) in the field of migration, as well as the subjects implementing it, is being investigated. The legal basis for the execution of the state function for the implementation of federal state control (supervision) in the migration sphere is analyzed. Special attention is paid to the issue of the sequence of administrative actions and procedures in the implementation of state control (supervision) in the field of migration. Attention is focused on the need for further reform of the legal and individual regulation of the institute of state control (supervision) in the migration sphere.

Ключевые слова: административные действия, административные процедуры, административный регламент, государственный контроль, государственное управление, иностранный гражданин, контролирующий орган, Министерство внутренних дел РФ, миграция.

Key words: administrative actions, administrative procedures, administrative regulations, state control, public administration, foreign citizen, supervisory authority, Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, migration.

Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019-2025 годы, утвержденная Указом Президента РФ от 31 октября 2018 г. № 622 закрепила, что «эффективность миграционной политики зависит от качества правового регулирования, а также от практического применения миграционного законодательства Российской Федерации, результативности мер противодействия коррупции при осуществлении государственного контроля (надзора) и предоставлении государственных услуг в сфере миграции, степени информированности иностранных и российских граждан о требованиях законодательства Российской Федерации и мерах ответственности за их нарушение» [7]. Особое место в механизме реализации данной Концепции принадлежит государственному контролю (надзору) в сфере миграции.

Под государственным контролем (надзором) понимается деятельность контрольных (надзорных) органов, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований, осуществляемая в пределах полномочий указанных органов посредством профилактики нарушений обязательных требований, оценки соблюдения гражданами и организациями обязательных требований, выявления их нарушений, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению выявленных нарушений обязательных требований, устранению их последствий и (или) восстановлению правового положения, существовавшего до возникновения таких нарушений [9].

Виды федерального государственного контроля (надзора) устанавливаются федеральными законами. Каждый вид федерального государственного контроля (надзора) имеет свой механизм правового регулирования, ключевым элементом которого являются нормативно-правовые акты, акты официального толкования, акты реализации права, а также правоприменительные акты [1, с. 318].

Нормативно-правовое регулирование отношений, возникающих в связи с организацией и осуществлением государственного контроля (надзора), осуществляется федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами.

Порядок организации и осуществления государственного контроля (надзора) устанавливается:

1) для вида федерального государственного контроля (надзора) – положением о виде федерального государственного контроля (надзора), утверждаемым Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации;

2) для вида федерального государственного контроля (надзора) при передаче полномочий по его осуществлению органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления – положением о виде федерального государственного контроля (надзора), утверждаемым Правительством Российской Федерации, а также при необходимости положением о виде федерального государственного контроля (надзора), утверждаемым высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации [9].

Одним из видов государственного контроля (надзора) является государственный контроль (надзор) в сфере миграции.

Правовую основу исполнения государственной функции по осуществлению федерального государственного контроля (надзора) в сфере миграции составляют: Конституция Российской Федерации, Указ Президента РФ от 31 октября 2018 г. № 622 «О Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019-2025 годы»; Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»; Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; Федеральный закон от 18 июля 2006 г.; 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»; ГК РФ; КоАП РФ; Положение о Министерстве внутренних дел Российской Федерации, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2016 г. № 699; Правила разработки и утверждения административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора), утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373; Положение об осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере миграции, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2012 г. № 1162; Приказ МВД России от 28.06.2022 № 468 «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по осуществлению федерального государственного контроля (надзора) в сфере миграции» и иные акты.

Статья 29.2 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» определяет два вида федерального государственного контроля (надзора) в сфере миграции – это федеральный государственный контроль (надзор) за пребыванием и проживанием иностранных граждан в Российской Федерации и федеральный государственный контроль (надзор) за трудовой деятельностью иностранных работников [8].

В свою очередь, статья 30 указанного Федерального закона классифицирует федеральный государственный контроль (надзор) за пребыванием и проживанием иностранных граждан в Российской Федерации в зависимости от контролирующего органа на федеральный государственный контроль (надзор), осуществляемый федеральным органом исполнительной власти, ведающим вопросами иностранных дел, и федеральный государственный контроль (надзор), осуществляемый уполномоченными федеральными органами исполнительной власти в порядке, установленном Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации.

Федеральный орган исполнительной власти, ведающий вопросами иностранных дел, осуществляет контроль за временным пребыванием в Российской Федерации иностранных граждан:

1) глав дипломатических представительств и глав консульских учреждений иностранных государств в Российской Федерации, сотрудников дипломатических представительств и работников консульских учреждений иностранных государств в Российской Федерации, а также членов семей и гостей указанных лиц, если члены семей или гости проживают в резиденциях названных лиц либо на территориях таких представительств или учреждений;

2) въехавших в Российскую Федерацию с рабочим визитом и имеющих дипломатические или служебные паспорта должностных лиц министерств иностранных дел иностранных государств и членов семей указанных лиц;

3) въехавших в Российскую Федерацию с рабочим визитом и пользующихся в соответствии с международным договором Российской Федерации дипломатическими привилегиями и иммунитетами должностных лиц международных организаций, должностных лиц представительств указанных организаций в Российской Федерации, должностных лиц международных организаций, которые имеют штаб-квартиры в Российской Федерации, а также членов семей и гостей указанных лиц, если члены семей или гости проживают в резиденциях названных лиц либо на территориях таких представительств [8].

Федеральный государственный контроль (надзор) за трудовой деятельностью иностранных работников на территории Российской Федерации осуществляется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти согласно их компетенции в порядке,

установленном Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации.

В соответствии с Положением об осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере миграции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2012 г. № 1162, государственный контроль (надзор) в сфере миграции осуществляется Министерством внутренних дел Российской Федерации и его территориальными органами.

Постановлением Правительства РФ №1162 установлено две формы осуществления государственного контроля (надзора) в сфере миграции – это внеплановая документарная или выездная проверка. При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере миграции плановые проверки не проводятся.

При этом отметим, что правовую основу проведения контрольных (надзорных) мероприятий в сфере миграции составляют: Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», а также Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» [3, с. 241].

Законодатель также установил перечень мероприятий, которые могут осуществляться должностными лицами в ходе проверки, а именно:

а) беспрепятственный осмотр территории в целях установления факта нахождения иностранных граждан или лиц без гражданства на территории проверяемого объекта (при проведении выездной проверки);

б) проверка соблюдения положений миграционного законодательства Российской Федерации, в том числе определение законности пребывания и соблюдения установленного порядка осуществления иностранными гражданами или лицами без гражданства трудовой деятельности, а также порядка привлечения иностранных работников в Российскую Федерацию и использования их труда;

в) получение на основании мотивированного письменного запроса информации и документов, являющихся объектами или относящихся к предмету внеплановой документарной проверки;

г) фиксирование в установленном порядке выявленных фактов нарушения миграционного законодательства Российской Федерации [4].

По результатам проверки должностными лицами, проводящими проверку, составляется акт по установленной форме [2, с. 259]. Типовая форма акта проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального предпринимателя утверждена приказом Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 г. № 141.

Должностные лица, проводящие проверки, несут установленную законодательством Российской Федерации ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них функций по осуществлению государственного контроля. Решения и действия или бездействие должностных лиц, проводящих проверку, могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Последовательность административных действий и процедур при осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере миграции определяется административным регламентом по исполнению государственной функции контроля и надзора за соблюдением положений миграционного законодательства Российской Федерации, а именно – Административным регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации по осуществлению федерального государственного контроля (надзора) в сфере миграции, утвержденным Приказом МВД России от 28.06.2022 № 468 (далее – Административный регламент) [5].

Административный регламент установил перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление государственного контроля (надзора), определил предмет государственного контроля (надзора), права и обязанности должностных лиц при осуществлении государственного контроля (надзора), а также права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по государственному контролю (надзору). В рамках соблюдения режима законности Административным регламентом установлен исчерпывающий перечень документов и информации, необходимых для осуществления государственного контроля (надзора) и достижения целей и задач проведения проверки.

Среди основных требований к порядку осуществления государственного контроля (надзора), predeterminedных Административным регламентом, можно выделить:

а) требования о порядке и условиях информирования по вопросам осуществления государственного контроля (надзора);

б) требования об отсутствии платы за услуги организации (организаций), участвующей (участвующих) в осуществлении государственного контроля (надзора);

в) требования о сроках проведения внеплановых проверок [5].

Анализ действующего законодательства позволяет выделить основные стадии государственного контроля (надзора):

1) подготовка к проведению проверки и принятие решения о ее проведении (назначение проверки);

2) проведение внеплановой (документарной или выездной) проверки;

3) составление акта внеплановой проверки;

4) обжалование решения и действия или бездействие должностных лиц, проводящих проверку;

5) проведение мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к осуществлению государственного контроля (надзора), а также за принятием ими решений осуществляется должностными лицами уполномоченного подразделения МВД России и территориальных органов, ответственными за организацию работы по осуществлению государственного контроля (надзора), путем проведения совещаний, а также согласования (визирования) проектов решений, принимаемых при осуществлении административных процедур (действий), иных документов, содержащих результаты административных действий. Текущий контроль также осуществляется при рассмотрении обращений, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих государственный контроль (надзор) [5].

Граждане, их объединения и организации имеют право направлять (представлять) в МВД России и его территориальные органы индивидуальные и коллективные предложения по совершенствованию порядка исполнения государственного контроля (надзора), а также жалобы и заявления на действия (бездействие) должностных лиц МВД России и его территориальных органов и принятые ими решения, связанные с осуществлением государственного контроля (надзора). По мнению отдельных ученых, институт общественного контроля играет важную роль как при реализации государственной миграционной политики в целом, так и при реализации контрольной функции государства в сфере миграции. Казарян К.В. утверждает, что «для эффективной реализации государственной миграционной политики необходимо активное профессиональное участие различных институтов гражданского общества и научного сообщества» [6, с. 92].

В последние годы наблюдается значительное реформирование действующего законодательства в сфере миграции, и, следовательно, совершенствуются и инструменты осуществ-

ления государственной функции по контролю (надзору) за соблюдением действующих миграционных норм.

Это обусловлено тем, что среди основных задач развития миграционной политики Российской Федерации выделяют «дальнейшее развитие механизмов и средств профилактики, предупреждения, выявления и пресечения нарушений миграционного законодательства Российской Федерации и коррупционных нарушений в сфере миграции, включая совершенствование мер ответственности за нарушение названного законодательства и законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции» [7].

Дальнейшее реформирование правового и индивидуального регулирования института государственного контроля (надзора) в сфере миграции должно быть направлено на:

а) совершенствование государственного контроля (надзора) в части, касающейся въезда в Российскую Федерацию, выезда из Российской Федерации, транзитного проезда через ее территорию, пребывания (проживания) иностранных граждан и осуществления ими трудовой деятельности на территории Российской Федерации;

б) развитие инфраструктуры государственной границы Российской Федерации, в том числе оснащение ее техническими средствами, позволяющими своевременно выявлять и пресекать въезд в Российскую Федерацию и выезд из Российской Федерации иностранных граждан, не имеющих права на такой въезд и выезд;

в) совершенствование механизмов получения заинтересованными государственными органами информации о нахождении иностранных граждан в Российской Федерации и их перемещении по ее территории;

г) расширение использования современных биометрических технологий для идентификации личности в целях повышения эффективности государственного контроля (надзора) в сфере миграции, обеспечения общественной безопасности и предоставления государственных услуг в сфере миграции;

д) обеспечение эффективного контроля за соблюдением требований трудового законодательства и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах работодателями, привлекающими и использующими иностранных работников;

е) совершенствование механизма миграционного контроля в целях решения задач по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации, в том числе по противодействию криминальным, террористическим и экстремистским структурам [7].

Для повышения эффективности административных процедур в сфере миграции, а также для профилактики, предупреждения, выявления и пресечения нарушений миграционного законодательства Российской Федерации, применения мер административного воздействия в этой сфере все большее значение приобретает внедрение современных цифровых технологий и информационно-технических средств.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Костылев В.В. Организационно-правовые проблемы осуществления контроля и надзора в публичном управлении // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Юридические науки. 2022. Т. 8 (74), № 2. С. 315-324.

2. Миграционное право России / под ред. И.А. Цинделиани, К.В. Трифионовой. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2024. 336 с.

3. Полякова Н.В., Запорожский Н.С. Контрольно-надзорная деятельность МВД России в сфере миграции: современное состояние, проблемы и направления реформирования // Вестник ВИ МВД России. 2021. №4. С. 240-246.

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2012 г. № 1162 «Об утверждении Положения об осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере миграции». URL: <https://base.garant.ru/70259302/?ysclid=lzux85gezp709363802>.

5. Приказ МВД России от 28.06.2022 № 468 "Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по осуществлению федерального государственного контроля (надзора) в сфере миграции". URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/4-05354775/?ysclid=lzwcukh6of133817213>.

6. Трифонова К.В. Система органов исполнительной власти в сфере миграции: актуальные проблемы и пути решения // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Юридические науки. 2021. Т. 7 (73). № 4. С. 89-99.

7. Указ Президента РФ от 31 октября 2018 г. № 622 "О Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019-2025 годы". URL: <https://base.garant.ru/720-92260/?ysclid=lzsb14sik1879046761>

8. Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37868.

9. Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации". URL https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358750.

© Русанова С.Ю., 2024.